

УДК 796

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7413755>*Елисеева Т.А.*

ORCID: 0000-0003-4247-707X

*Сургутский государственный педагогический университет
г. Сургут, Россия*

ОТНОШЕНИЕ УЧЕНИКОВ 5-6-х КЛАССОВ К УРОКАМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТУ

Аннотация. В статье представлены эмпирические данные исследования отношения учеников МБОУ СШ №9 и МБОУ СОШ №26 г. Сургута к занятиям физической культурой и спортом. На выборке группы из 329 учеников 5-6-х классов в возрасте от 11 до 12 лет, была проведена оценка отношения обучающихся к урокам физической культуры и спорту.

Ключевые слова: ученики; урок; школа; физическая культура

Eliseeva T.A.

ORCID: 0000-0003-4247-707X

*Surgut State Pedagogical University
Surgut, Russia*

THE ATTITUDE OF STUDENTS OF 5-6 GRADES TO PHYSICAL EDUCATION LESSONS AND SPORTS

Abstract. The article presents empirical data on the study of the attitude of students of MBOU secondary school No. 9 and MBOU secondary school No. 26 in Surgut to physical education and sports. On a sample of a group of 329 students of grades 5-6 aged 11 to 12 years, an assessment of the attitude of students to physical education lessons and sports was carried out.

Keywords: students; lesson; school; physical education

Актуальность. В данной статье хочется раскрыть актуальную проблему современного образования, как специфику отношения учащихся к школьным урокам физической культуры и их заинтересованность в данных занятиях. В современном образовательном процессе дисциплина «Физическая культура» расценивается как одна из сфер овладения учебной деятельностью являющейся моделью целенаправленного совершенствования физических качеств и двигательных умений и навыков [1, с. 2-10; 2, с. 3-6]. Также отмечается роль данного предмета в формировании мотивационной сферы и ценностных ориентаций школьников [3, с. 101-104].

Цель исследования – выявить положительные и негативные стороны отношения учеников 5-6-х классов к урокам физической культурой и спорту в школе.

Методика и организация исследований. Организация исследования проводилась в 2022 году, с учениками 5-6-х классов МБОУ СШ №9 и МБОУ СОШ №26 г. Сургута. Общий объем выборочной совокупности составил 329 учеников из них (166 девочек и 163 мальчика). Результаты исследования были получены с помощью онлайн-опроса.

Результаты исследования. В результате анкетирования было выявлено, что большинство респондентов 78,1% (258 учеников) регулярно посещают уроки физической культуры, 20,7% (68 учеников) – иногда пропускаю уроки, а 1,2% (3 ученика) – редко приходят на уроки физической культуры, часто пропускают (рис. 1).

Рис. 1. Результаты ответов респондентов на вопрос: «Посещаешь ли ты уроки физической культуры?»

Большинство респондентов 50,3% (166 учеников) с удовольствием посещают уроки физической культуры, 30,6% (101 ученик) – посещают уроки регулярно, 11,2% (37 учеников) – посещают занятия неохотно, без удовольствия, а 7,9% (26 учеников) вовсе затрудняются ответить на вопрос (рис. 2).

Рис. 2. Результаты ответов респондентов на вопрос: «Охотно ли ты посещаешь уроки физической культуры?»

Из большинства ответов можно выделить 41,3% (135 учеников), которые считают, что им ничего не мешает заниматься физической культурой, а 27,2% (89 учеников) устают от других уроков, поэтому им сложно заниматься на уроке физической культуры, также 26% (85 учеников) высказались, что расписание уроков составлено неудобно, 15,9% (52 ученика) высказались, что им лень заниматься на уроке, а 12,2% (40 учеников) имеют проблемы со здоровьем, что непосредственно мешает заниматься на уроках (рис. 3).

Рис. 3. Результаты ответов респондентов на вопрос: «Что тебе мешает заниматься на уроках физической культуры?»

Большинству респондентов 50,8% (165 ученикам) бывает сложно выполнять физические упражнения, а также подвижные и спортивные игры, 44,6% (145 учеников) выполняют все без проблем, ничего не получается у 3,1% (10 учеников), а 1,5% (5 учеников) затрудняются в ответе на вопрос (рис. 4).

Рис. 4. Результаты ответов респондентов на вопрос: «Легко ли тебе даются физические упражнения, подвижные и спортивные игры на уроках физической культуры?»

На вопрос «Как ты считаешь, нужно ли заниматься физической культурой и спортом?», 64,1% (209 учеников) ответили, что безусловно нужно, скорее нужно ответили 34% (111 учеников), а 1,5% (5 учеников) считают, что скорее не нужно (рис. 5).

Рис. 5. Результаты ответов респондентов на вопрос: «Как ты считаешь, нужно ли заниматься физической культурой и спортом?»

Из ответов на вопрос: «А для чего лично тебе нужно заниматься физической культурой и спортом?» 222 ученика (68,1%) выбрали, что для поддержания и улучшения здоровья, 160 учеников (49,1%) выбирают, что для развития силы, ловкости и других физических способностей, 101 ученик (31%) выбрали испытать свои силы, проверить себя, а достигнуть высоких спортивных результатов выбрали 92 ученика (28,2%), также выбор 76 учеников (23,3%) был за ответом, получить оценку.

Не участвуют в школьных физкультурно-спортивных мероприятиях 51,8% (169 учеников), 31,3% (102 ученика) – участвуют с удовольствием, а 16,9% (55 учеников) – участвуют, но без особого энтузиазма (рис. 6).

Рис. 6. Результаты ответов респондентов на вопрос: «Участвуешь ли ты в школьных физкультурно-спортивных мероприятиях?»

Самыми распространёнными ответами на вопрос: «Чем тебе нравится заниматься на уроках физической культуры?» у учеников были: играть, бегать, волейбол, баскетбол, футбол, всем, а на вопрос: «А чем тебе не нравится заниматься на уроках физкультуры?» самыми популярными стали ответы: бегать, отжиматься и ничем не заниматься.

На вопрос: «Чего тебе не хватает на уроках физкультуры?» 45,9% (151 ученик) выбрали ответ: все устраивает, 38,3% (126 учеников) выбрали ответ: интересных подвижных и спортивных игр, а ответ: возможности выбирать чем, заниматься выбрали 22,5% (74 ученика), так же 15,5% (51 ученик) выбрали ответ: интересных физических упражнений.

37,5% (122 ученика) ответили, что занимаются самостоятельно на вопрос: «Занимаешься ли ты физической активностью и спортом в свободное от учебы время?», 35,4% (115 учеников) выбрали ответ: не занимаюсь, а 30,5% (99 учеников) посещают спортивные секции вне школы (рис. 7).

В вопросе «Какие именно спортивные секции ты посещаешь в свободное от учебы время?» самыми распространёнными секциями среди респондентов оказались: футбол, волейбол, бокс, дзюдо, плавание, танцы, баскетбол, ММА, теннис, карате, а также некоторые написали, что никакие секции им не нравятся.

Опрос: «Имеешь ли ты какой-либо спортивный разряд или звание?» показал, что 78,2% (255 учеников) не имеют спортивного разряда, мастера спорта имеют 4,6% (15 учеников),

КМС у 3,1% (10 учеников), первый разряд у 4% (13 учеников), второй разряд у 3,4% (11 учеников), третий разряд у 4,3% (14 учеников), а 8,9% (29 учеников) имеют юношеский разряд (рис. 8).

Рис. 7. Результаты ответов респондентов на вопрос: «Занимаешься ли ты физической активностью и спортом в свободное от учебы время?»

Рис. 8. Результаты ответов респондентов на вопрос: «Имеешь ли ты какой-либо спортивный разряд или звание?»

На вопрос «Планируешь ли ты выполнять нормативы комплекса ГТО?» большинство 62,5% (203 ученика) выбрали ответ: «нет, не планирую», 31,7% (103 ученика) выбрали ответ: «да, планирую», 2,5% (8 учеников) выбрали ответ: «имею серебряный знак отличия», а золотой знак отличия имеют 1,5% (5 учеников), бронзовый также у 1,5% (5 учеников) (рис. 9).

Рис. 9. Результаты ответов респондентов на вопрос: «Планируешь ли ты выполнять нормативы комплекса ГТО?»

Исходя из результатов анкетирования учеников 5-6-х классов, можем выявить положительные и негативные стороны отношения учеников к урокам физической культуры и спорту в школе, одной из причин нежелания заниматься на уроке физической культуры является сложно составленное расписание, ученики устают от нагрузки на других уроках, в следствие чего они с нежеланием занимаются или не занимаются на уроке вовсе. Так же, считаем, что стандартная школьная программа ученикам стала не интересна и нужно ее разнообразить, с помощью включения в программу вариативного модуля.

Литература

1. Николаев Ю.М. Общая теория и методология физической культуры как отражение потребности в модернизации физкультурного образования // Теория и практика физической культуры. 2004. №7. С. 2-10.

2. Тихонов А.М., Полякова Т.А., Кечкин Д.Д. Физическая культура в школе с позиции системно-деятельностного подхода // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2016. №4. С. 3-6.

3. Фурсов А.В., Синявский Н.И., Дмитриева Е.В., Петров А.И. Ценностные ориентации учащихся в формировании здорового образа жизни и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2017. Т. 2. №4. С. 101-104.

© Елисеева Т.А., 2022